

www.advancedscientia.com | ISSN 2996-5098

AMERICAN JOURNAL BUSINESS MANAGEMENT

A group of four business professionals (three men and one woman) are gathered around a table, looking at a laptop and tablet. The scene is set in a modern office with large windows in the background. An American flag is overlaid in the bottom left corner. The text 'RESEARCHBIB IMPACT FACTOR (IF) = 9.618' is displayed in the center of the image, overlaid on the business meeting scene.

**RESEARCHBIB
IMPACT FACTOR (IF) = 9.618**

About journal:

American Journal of Business Management (ISSN 2996-5098) - is an peer reviewed international, open access journal. This journal publishes the articles in the field of Economics and Business Management. Authors can submit original research for the double blind peer reviewed journal.

Chief Editor: - Dr. Mo'en Salman Alnasraween

Frequency: - Bi-Monthly

Country: - USA

Language: - English

Start year: - 2023

Web site: - www.advancedscientia.com

INDEXING:

<i>ENTREPRENEURSHIP IS THE MAIN DIRECTION FOR REDUCING POVERTY</i>	
Boltayeva. Sh. B Tulqinova Sug'diyona Oybek qizi <i>SIRKULYAR IQTISODIYOTDA TEKSTIL KORXONALARIDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH</i>	120
Jumanova Zilola Tuychiyevna <i>GENDER EQUALITY IN PUBLIC ADMINISTRATION.</i>	125
Odilboyeva Omina Ulug'bek qizi <i>ILK BOLALIK (1–3 YOSH) DAVRIDA IJTIMOYIY RIVOJLANISHNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI</i>	135
Abdurazzoqov.Sh.Z. <i>SHAXSNING SHAKLLANISHI RAQAMLI ONLAYN VA OFFLAYN “MEN” O’RTASIDAGI PSIXOLOGIK ZIDDIYATLAR</i>	138
Azimova Feruzaxon <i>OILA PSIXOLOGIYASI VA GENDER TADQIQOTLARINI O’RGANISHDA ZAMONAVIY NAZARIY VA METODOLOGIK YONDASHUVLAR</i>	141
Buranova Mavluda <i>ILK BOLALIK DAVRI PSIXOLOGIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.</i>	144

4. United Nations Development Programme (UNDP). *Gender Equality in Public Administration (GEPA) in Europe and Central Asia*. Regional Report. New York, 2021.
5. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). *Building a Gender-Sensitive Public Administration: A Review of OECD Country Policies*. OECD Publishing, Paris, 2022.
6. Swedish Gender Equality Agency. *The Swedish Gender Equality Policy*. Updated 2023.
7. Abdurazzakova, D. "Legal Foundations and Contemporary Challenges of Gender Policy in Uzbekistan." *Journal of Social Policy Studies*, vol. 20, no. 3, 2022, pp. 45–60.
8. Kamilova, M. "Women in Public Administration: The Case of Uzbekistan's Reform Period." *Central Asian Affairs*, vol. 9, no. 1, 2022, pp. 78–95.
9. Krook, M. L., & Mackay, F. (Eds.). *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*. Palgrave Macmillan, 2011.
10. Rahmonova-Schwarz, D. "Between Law and Custom: Women's Leadership in Post-Soviet Bureaucracies." *Post-Soviet Affairs*, vol. 38, no. 5, 2022, pp. 412–428.

ILK BOLALIK (1–3 YOSH) DAVRIDA BOLALARNI IJTIMOYI RIVOJLANISHNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI

*CHirchiq davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakuliteti Maktabgacha ta'lim
2-kurs kunduzgi ta'lim yo'nalishi talabasi
Odilboyeva Omina Ulug'bek qizi*

<https://zenodo.org/uploads/19104577>

Annotatsiya: Ilk bolalik davri (1–3 yosh) da shakllanishi. Asosiy psixik jarayonlarning mazmuni va ularning bola rivojlanishidagi o'рни haqida batafsil ma'lumot beradi. Ilk bolalik inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, aynan shu yillarda idrok, xotira, tafakkur, nutq va emotsional holatlar jadal sur'atlar bilan rivojlanadi. 1–3 yosh oralig'ida yuzaga keladigan sensor-motor rivojlanish, faol harakatlar.

Kalit so'zlar: Ilk bolalik davri, 1–3 yosh, psixik rivojlanish, idrok, xotira, tafakkur,

nutq rivoji, emotsional rivojlanish, sensor-motor jarayonlar, ijtimoiy muloqot, shaxs shakllanishi, rivojlanish omillari.

Bolalikning ilk davri – bu inson rivojlanishining go‘daklikdan keyingi va o‘rta bolalikdan oldingi bosqichidir. Bu bosqich bir necha yillarni o‘z ichiga oladi va bu davrni o‘yin yoshi deb ham ataladi. Ilk bolalik davridagi bolalarning analizatorlari yaxshi takomillashgani va ular erkin harakat qila olish imkoniyatiga ega bo‘lganliklari tufayli bu davrda psixik jihatdan tez rivojlanadi. Ma‘lumki, ilk bolalik davridagi bolalar faqat yurib va emaklabgina qolmay, yugurish, sakrash hamda baland va past to‘siqlardan oshib o‘tish imkoniyatiga ham ega bo‘ladilar. Bog‘chagacha tarbiya yoshidagi bolalarning ertadan kechgacha turli harakatlar qila olish imkoniyatlari tevarakatrodagi muhitni bilish ehtiyojini qondirishda juda katta sharoit yaratib beradi. Ilk bolalik davridagi bolaning turmush tajribasi deyarli yo‘q bo‘lgani uchun uni hamma narsa qiziqtiradi. U o‘zining kundalik tinimsiz harakatlari davomida kattalarga taqlid qilib, mustaqil ravishda kiyinish, ovqat yeyish, yuvinish kabi harakatlarni o‘zlashtira boshlaydi. Bog‘chagacha tarbiya yoshidagi bola o‘zining kundalik harakatlari davomida hech bir erinmay, ko‘z o‘ngidagi hamma narsalarni tekshirib ko‘radi. Natijada juda ko‘p yangiliklarni bilib oladi, o‘zining sezgi va idrokini, tasavvur va xotirasini, tafakkur va nutqini, hissiyot va xayolini umuman hamma psixik jarayonlarini rivojlantiradi.

Bu yoshdagi davrda sezgilarning rivojlanishi analizatorlarning tobora takomillashuvi bilan bog‘liqdir. Ikki yoshdan oshgan bolaning sezgilari (ko‘rish, eshitish, hid va ta‘m bilish, teri va harakat kabi) uning har kungi xilma-xil harakatlari davomida turli narsalarga bevosita to‘qnash kelishi natijasida rivojlanadi. Bolaning sezgisi rivojlangan sari idroki ham rivojlana boshlaydi.

Bu yoshdagi bolalarning idroki ko‘pincha ixtiyorsiz xarakterga ega bo‘ladi, ya‘ni ularning idrokida muayyan bir maqsadni ko‘zlash hali sezilmaydi. Shuning uchun ularning idroki bir narsadan boshqa bir narsaga beixtiyor ko‘chib keta veradi. Lekin bu yoshdagi bolalarda hissiyot kuchli bo‘lgani uchun ular o‘zlarini qiziqtiradigan, hayron qoldiradigan, hissiy kechinmalar uyg‘otadigan narsalarni idrok qiladilar. Bu yoshdagi bolalar idrokining yana farqlanadigan tomoni shundaki, ular idrok qilayotgan narsalarni umumlashtira olmaydilar. Atrof-muhitdagi narsalarni qanday bo‘lsa shundayligicha idrok qiladilar. Bu xususiyat ularning rasmlarni idrok qilishlarida yaqqol ko‘rinadi. Masalan, ikki yarim yashar bolaga otning kallasi solingan surat ko‘rsatilsa, hayron bo‘lib, otning o‘zi qani, deb so‘raydi. Bola idrokining takomillashuvida so‘z kata ahamiyatga ega. Bola so‘z yordamida o‘xshash narsalarni oddiygina guruhlarga ajrata boshlaydi.

Ular hali vaqt va fazo kabi murakkab tushunchalarni to‘g‘ri idrok qila olmaydilar, chunki ularda hali turmush tajribasi yo‘q.

Bir yoshgacha bo‘lgan bolalarning diqqati nihoyatda beqaror va ixtiyorsiz bo‘lsa, ikki yoshga to‘lgan bolalarning diqqatida yangi sifatlar yuzaga kela boshlaydi. Bola o‘zining ulg‘aygan sari uning diqqati barqaror bola boshlaydi. Diqqatning ozmi-ko‘pmi barqaror bola boshlagani shundan ko‘rinadiki, bola o‘zini qiziqtiigan biron narsa bilan uzoq vaqt mobaynida shug‘ullana oladi. Ikki yoshga to‘lib, uch yoshga qadam qo‘ygach so‘zlarni tushunadi. So‘z boyligi ortgach, bolaning o‘ziga xos bo‘lgan situativ tili haqiqiy tilga aylanadi.

Ilk bolalik davridagi bolalarda tafakkurning fikriy operatsiyalari, ya'ni analiz, umumlashtirish kabilami ko'ramiz. Ular qo'llaridagi o'yinchoqlarini yoki qo'llariga tushgan narsalarni paypaslab, buzib analiz qiladilar. Lekin sintez qilishga hali qurblari yetmaydi. Bu yoshning oxiriga kelib tafakkurning o'sishida nutqning roli juda oshadi.

Jan Pjiae (Jean Piaje) 1–3 yoshdagi bolalar tafakkuri va xotirasini ob'ektning doimiyliigi tajribasi orqali isbotlagan. U bola ko'z o'ngida o'yinchoqni yashirgan. 1 yoshda bola uni qidirmaydi – “yo'q bo'ldi” deb o'ylaydi, 2 yoshga yaqin bola yashirilgan narsani qidirib topadi. Bu tajriba orqali, 2 yoshdan boshlab bola ko'rinmayotgan narsaning ham mavjudligini eslab, aqliy tasavvur qila oladi.

Ilk bolalik davridagi bolalarda murakkab psixik jarayonlardan biri bolmish xayol anchagina rivojlana boshlaydi, lekin bu asosan ixtiyorsiz bo'ladi. Nutqning o'sishi bola xayolining o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bolalar kattalarning gaplariga tushunadigan bo'lgach, har xil ertak va hikoyalarni qiziqib tinglaydi.

1–3 yoshdagi bolalarda xotira asosan ixtiyorsiz shaklda rivojlanadi: bola ko'proq qiziqtirgan, ko'p takrorlangan va hissiy ta'sir qilgan voqealarni oson eslab qoladi. Bu davrda tasvirli xotira (ko'rgan narsasini eslab qolish), harakat xotirasi (o'rgangan harakatlarni takrorlash) va nutq orqali eslab qolish tez kuchayadi. Emotsional tajribalar — mehr, quvonch, o'yin — xotiraning shakllanishida eng muhim omillardan biridir.

Ilk bolalik davridagi bolalarda barcha psixik jarayonlar ma'lum darajada rivojlanar ekan, bu umuman ular ongining rivojlanishiga zamin yaratadi. Tili chiqib, idrok va tafakkuri anchagina o'sgan bola tevarak-atrofdagi har xil narsalarga ongli munosabatda bola boshlaydi. Bola o'zining turli ehtiyojlarini anglab, o'zining shaxsini shakllantira boshlaydi. Mashhur fiziolog I.M.Sechenovning tili bilan aytganda, bola ana shu davrdan boshlab, o'z sezgilarini tevarak- atrofdagi narsalardan ajratib, o'z-o'zini anglay boshlaydi. Bu yoshdagi bolalarning so'z boyligida o'z shaxsini bildiruvchi “men” degan olmosh tez-tez uchrab turadigan boladi. Ana shu tariqa bola juda elementlar tarzda bolsa ham o'zini shaxs sifatida anglay boshlaydi. A.P. Usova aytganidek uch yoshli bolalar 2-3 tadan guruhga birlashib, 3-5 daqiqa birga o'ynay olishadi g muhim bosqichlardan biridir. Shu yoshda shakllanadigan idrok, diqqat, xotira, nutq, tushuncha, fantaziya va ijtimoiy qobiliyatlar uning kelajakdagi bilim olish, muloqot va ijodiy faoliyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bolaning o'rganishi va rivojlanishida ota-ona roli ajralmas ahamiyatga ega: ular mehru muhabbat, xavfsizlik va doimiy muloqot orqali bolaga hissiy barqarorlik beradi, o'yinda ishtirok etish orqali tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, shuningdek, nutq va ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shu bois, ilk bolalik davri nafaqat bolaning shaxsiyati va hissiy dunyosini shakllantiradigan davr, balki ota-ona qo'llab-quvvatlashi bilan uning intellektual, ijtimoiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda asosiy poydevor hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nishanova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. – Toshkent:

 1. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
 2. Sunnatova R. Rivojlanish psixologiyasi. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2018.